

AÇÃO DA URTIGA (*Urtica dioica*) NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

¹Antonia Ana Clara do Nascimento Lima; ²Raquel Nunes Maia; ³Milena Soares Ângelo; ⁴Vanda Frota Coelho; ⁵Mary Anne Bandeira Medeiros.

e-mail: anaclaral@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

- 1 - Aluna do curso de ciências biológicas da Universidade Federal do Ceará;
- 2 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;
- 3 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;
- 4 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;
- 5 - Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A cicatrização é responsável pelo reparo dos tecidos corporais e acontece em 4 fases: hemostasia, proliferação, inflamação e maturação. Uma das formas de garantir a eficiência desse processo é através da fitoterapia: técnica que utiliza as propriedades terapêuticas das plantas no tratamento de doenças. A planta *Urtica dioica* L. (urtiga), além de possuir efeitos anti-inflamatório e analgésico, apresenta potencial cicatrizante. **Objetivos:** Analisar a propriedade cicatrizante da urtiga. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa na qual utilizou-se os termos de busca "Urtica dioica" e "Wound healing", conforme DeCS/MeSH, com o operador booleano "AND". A amostragem na literatura foi feita nas bases de dados PubMed, Lilacs, Livivo e Science Direct. Os critérios de inclusão foram artigos com o texto completo disponível em português ou inglês, e os de exclusão, artigos repetidos ou não correlacionados com o tema e revisões de literatura. **Resultados e Discussão:** Foram encontrados 77 estudos, e após a aplicação dos critérios de exclusão, 4 artigos foram selecionados para análise nesta revisão.

O extrato hidroalcoólico da urtiga, administrado em 24 ratos, possibilitou 92,39% do fechamento de feridas no 11o dia de tratamento, superando o medicamento de referência (85,36%), além de reduzir o tempo de sangramento ($P < 0,001$), indicando efeitos antiplaquetários e fibrinolíticos que aceleram a cicatrização. Outro artigo mostrou que os compostos fitoquímicos do óleo essencial de *Urtica dioica*, em testes *in vitro*, apresentaram 89% de fechamento substancial na cicatrização de feridas, enquanto que estudos *in silico* indicaram respostas anti-inflamatórias. Em um ensaio feito com o extrato seco da urtiga, *in vitro*, quando comparado ao controle, ocorreu a redução da inflamação das células HEK-293 e HaCaT em 24 horas. No estudo *in vivo*, a lesão de pele de 24 ratos foi tratada com o unguento do extrato (0.20% ou 0.40% m/m) que, em 9 a 10 dias, cicatrizou a ferida. No controle negativo, demorou 13 dias, no controle positivo, usando Madecassol, 12 dias. Em outro artigo, a propriedade cicatrizante da urtiga foi avaliada a partir de saponinas extraídas das folhas da planta. O estudo foi realizado em ratos, havendo total redução da ferida, após 15 dias. O estudo também comparou os resultados com o Madecassol, que atingiu um valor inferior de 93,73% na cicatrização. Conclusão: Conclui-se, dessa forma, que a *Urtica dioica* apresenta propriedade cicatrizante e exerce atividade anti-inflamatória, antioxidante e antiplaquetária nas lesões. A planta pode ser usada como tratamento complementar para a doença, no entanto, é preciso mais estudos clínicos acerca da erva medicinal para melhor compreensão de seus benefícios e utilização.

PALAVRAS CHAVE: Fitoterapia; Ação anti-inflamatória; Lesões na pele.

REFERÊNCIAS

BOUASSIDA, K. Z. et al. Exploring the *Urtica dioica* leaves hemostatic and wound-healing potential. *BioMed Research International*, [S.l.], v. 2017, p. 1-11, 2017. DOI: 10.1155/2017/1047523. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29201895/>. Acesso em: 24 jan. 2025.

CHIRA, A. B. et al. GC-MS/MS Analysis and Wound Repair Potential of *Urtica dioica* Essential Oil: In silico Modeling and In vivo Study in Rats. *Current Pharmaceutical Biotechnology*, v. 26, n. 4, p. 591-607, 05 jul. 2024. DOI: 10.2174/0113892010304346240619061848. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38982700/>. Acesso em: 24 jan. 2025.

KASOUNI, A. I. et al. The Unexplored Wound Healing Activity of *Urtica dioica* L. Extract: An In Vitro and In Vivo Study. *Molecules*, v. 26, n. 20, p. 6248, 15 out. 2021. DOI: 10.3390/molecules26206248. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34684829/>. Acesso em: 21 jan. 2025.

LAOUFI, R. et al. Antioxidant and wound healing potential of saponins extracted from the leaves of Algerian *Urtica dioica* L. *PubMed*, v. 30, n. 3(Suppl.), p. 1023-1029, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28655702/>. Acesso em: 20 jan. 2025.

VELNAR, T. et al. The Wound Healing Process: An Overview of the Cellular and Molecular Mechanisms. *Journal of International Medical Research*, v. 37, n. 5, p. 1528-1542, 2009. DOI: 10.1177/147323000903700531. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19930861/>. Acesso em: 21 jan. 202

